

MEVALI BOG‘ MAYDONLARIDA UCHRAYDIGAN KASALLIKLARGA QARSHI BODRO SUYUQLIGINI TAYYORLASH VA QO‘LLASH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Jumamuratov Ulug‘bek G‘aniybay o‘g‘li

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filialining katta ilmiy xodimi*

Kobesov Sakeng‘aliy Nazargaliyevich.

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filialining katta ilmiy xodimi*

Aymuratova Diana Alpibay qizi

*O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti
Qoraqalpog‘iston Respublikasi filiali laboranti*

Annotatsiya: Mevali bog‘ maydonlarida uchraydigan parsha, monilioz, harhil dog‘lanishlar, kokkomikoz, klasterosporioz, barg buramasi kasalliklariga qarshi bodro suyuqligini tayyorlash.

Kalti so‘zlar: Bordo suyuqligini tayyorlash yo‘riqnomasi, Bordo suyuqligining afzal va kamchilik taraflari hamda kasalliklarga qarshi qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar.

Mevali daraxtlardagi parsha, monilioz kokkomikoz, klasterosporioz, barg buramasi va boshqada har hil kasalliklarini yo‘qotishda bordo suyuqligining 3 foizligi (100 l suvga 3 kg miss kuporosi +3 kg so‘ndirilmagan ohxak) sepiladi. Uning o‘rniga temir kuporosi (100 l suvga 2—3 kg) yoki mis kuporosi (100 l suvga 0,5—1 kg) ni ham sepish mumkin. Behi va boshqa turdagi zararlangan meva daraxtlarida moniliozga qarshi kurtaklar bo‘rtish arafasida daraxtlarni 3—4 foizli bordo suyuqligi bilan jiqqa xo‘llab yuvish zarur. Bunda 5 gradusli ohak+oltingugurt qaynatmasi (ISO) yoki 2—3 foizli temir kuporosi yoki 1 foizli mis kuporosini qo‘llasa ham bo‘ladi.

Bordo suyuqligining 1 % eritmasini tayyorlash.

100 g mis sulfat olish va uni 1 litr isitilgan suvga to‘kish kerak. Olingan massani aralashtirgandan va sovutgandan so‘ng, unga 4 litr sovuq suv qo‘shing. Keyinchalik, 100 g qizdirilgan suvni isitilgan suv bilan o‘chirish kerak. 5 litr hajmda suv qo‘shib, eritmani aralashtirish kerak. Shundan so‘ng, mis eritmasidan tarkib topgan vitriol misini ohak eritmasiga to‘kib tashlash, aralashtirish va misning reaksiyasini bajarish bilan butun eritma samoviy rangga ega bo‘lgunga qadar kerak.

Bordo suyuqligining 3 % eritmasini tayyorlash.

1. 300 g mis sulfat olinadi va suv bilan suyultiriladi (yuqorida ko'rsatilgan).
2. 300-400 g tezkor ohak olinadi va ozgina iliq suv bilan o'chiriladi.
3. Sovutgandan so'ng, mis sulfat kompozitsiyasi ohak eritmasiga quyiladi va eritma samoviy rangga erishgandan so'ng, uch foizli Bordo suyuqligini tayyorlash ishlari yakunlandi deb hisoblanadi.

Havfsizlik choralari.

Bordo suyuqligini tayyorlash va qo'llash jarayonida quyidagi havfsizlik choralari ko'rish maslahat beriladi.

– Eritma yerga quyilgan yoki yog'ochli yoki plastik idishda tayyorlanishi shart. Metal idishlardan foydalanmang, chunki eritma metal bilan reaksiyaga kirishi mumkin.

– Har doim mis sulfati eritmasi ohakli eritmaga qo'shiladi, agar jarayon aksincha bajarilsa mis sulfati qaynab ketadi va atrofga sachraydi, havfli!

– Bordo suyuqligi har doim sepish uchun yangi tayyorlanishi tavsiya qilinadi. Agar tayyor eritma qisqa vaqt yoki bir saqlanishi zarur bo'lsa tayyorlangan eritmaga tozalanmagan palma shakari qo'shiladi (100 litr eritmaga 100 kg nisbatda).

– Bor suyuqligi ba'zida olma va shaftolining yangi novdalari va barglarini zararlashi mumkin.

Bordo suyuqligining avfzalliklari.

Tayyorlash jarayoni juda oson va fermerlar o'zlari tayyorlashi mumkin. Bordo suyuqligi fungitsid, bakteritsid va algitsid vazifasini o'tashi mumkin.

Bordo suyuqligi pomidor, qalampir, boshqa sabzavotlar, mevalar (apelsin, limon, laym), barg kemiruvchilari, zanjabil, gullar va boshqa manzarali o'simliklardagi poya va ildiz bo'g'zi chirishi, barglardagi dog'lar va kuyishlar, antraknoz, rak, qora dog'lar, sohta un shudringi, erta va kech kuyish kabi kasalliklarni nazoratga olish uchun qo'llanishi mumkin.

Bordo suyuqligini tayyorlash uchun zarur elementlar mis sulfati va ohakni do'konlardan osonlikcha topish mumkin.

Barglardagi dog'lar va ulardagi kuyish kabi aksariyat zamburug' kasalliklari tarkibida bordo suyuqligi kabi mis bo'lgan fungitsidlar bilan nazoratga olinishi mumkin. Ushbu suyuqlik insonlar va tabiat uchun aksariyat kimyoviy fungitsidlardan havfsiz.

Bordo suyuqligining kamchiliklari

Tayyorlangan bordo suyuqligini uzoq muddat saqlab turish mumkin emas (tayyorlangandan so'ng uzog'i bilan 2 kun).

O'simliklar zararlanishi sababli, preparatni sovuq va bulutli havoda qo'llanishi tavsiya qilinmaydi.

ADABIYOTLAR:

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

1. <https://uz.crushingplants.info/8437-preparation-of-bordeaux-fluid-components-and-instruc.html>.
2. <https://fayllar.org/bordo-suyuligini-tajerlash.html>.
3. <https://epicube.su/video/KTbw6lzXrTs/bordo-suyu%D2%9Bligini-tai-erlash-va-%D2%9Bu-llash/>

TABLE OF CONTENTS

1.	Xalmetova Mehribonu G'ayratjonovna AMALIY LINGVISTIKA VA UNI TADBIQ ETISH MASALALARI	4
2.	Ben Jonson COMMUNICATING EMOTION IN DESIGN: THE STUDIO EXPERIENCE	8
3.	Aliqulov Orzubek Aliqul o'g'li XVII-XVIII ASRLARDA FRANSUZ KANADASI	13
4.	Ikromova Nodira Nizom qizi AXBOROT- KOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING KASB-HUNAR MAKTABLARI TIZIMIDA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	17
5.	Raupova Sojida Abduvaitovna, Kõcharova Madina Nurmurod qizi GOLOMORF FUNKSIYALAR	19
6.	Shermatov Hamdamjon Fozilovich, Fozilova Zuhraxon Hamdamjon qizi AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TOMONIDAN TANGALARNI ZARB QILINISHI	29
7.	Tojiboyeva Ozodaxon PSIXOLOGIYA FANINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	33
8.	Xudoyberdiyeva Gulhayo O'QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI	37